

МИРЗАЧЎЛ ХУДУДИНИНГ ЛИТОЛОГИК ТУЗИЛИШИ ВА ГЕОГРАФИК
ШАРОИТИ¹Арабов Саидкул Амирович ²Янгибаева Инобат Зарипбаевна¹Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими, Тошкент ²Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти, таянч докторанти, Тошкент¹amirovichsaidqul1959@gmail.com ²yangibaeva95@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.10083506>

Аннотация. Қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришида тупроқни хайдаш, ишлов бериш, сугориш, ўғитлар қўллаш орқали мўл ҳосил олиш билан бир қаторда тупроқ структурасига ижобий таъсир ўтказилади. Ушбу жараёнларни амалга оширишида тадбирлар ўз вақтида сифатли бажарилмаса ҳосилдорлик пасайиши, шунингдек тупроқ структурасига салбий таъсир ўтказиши мумкин. Бу ўз навбатида тупроқни ўз ҳолига қайтариши ва унумдорлигини оширишига кетадиган узоқ муддат ва юқори харажатларни талаб этади. Мирзачўл худудини ўзлаштиришида ушбу ноқулайликларга дуч келмаслик учун доимий мониторинг ва унинг натижалари орқали агротехник тадбирларни амалга ошириш керак эканлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: тупроқ, шўрланиш, сугориш, барқарор, мелиорация, қишлоқ хўжалиги, рельеф, эрозия, геоморфология.

Аннотация. При устойчивом развитии сельского хозяйства положительное влияние оказывается на структуру почвы, в дополнение к получению богатого урожая за счет применения методов обработки почвы, культивации, орошения, удобрений. При проведении этих процессов мероприятий некачественно, могут привести к снижению урожайности, а также негативно оказать на структуре почвы. Это, в свою очередь, требует длительного периода времени и высоких затрат, для вернуть почву в ее первоначальное состояние и повысить ее плодородие. Отмечается, что для того, чтобы не сталкиваться с этими неудобствами при освоении Мирзачульского района, следует проводить постоянный мониторинг и по его результатам проводить устные агротехнические мероприятия.

Ключевые слова: почва, засоление, орошение, стабильность, мелиорация, сельское хозяйство, рельеф, эрозия, геоморфология.

Abstract. In sustainable agricultural development, in addition to an abundant harvest, soil structure is positively influenced by plowing, tillage, watering and fertilization. When carrying out these processes, if the measures are not carried out on time and efficiently, the yield may decrease and also have a negative impact on the soil structure. This, in turn, requires a long period of time and high costs to restore the soil and increase its productivity. It is noted that in order not to encounter these inconveniences during the development of the Mirzachol region, it is necessary to carry out agrotechnical measures based on the results of constant monitoring.

Keywords: soil, salinization, irrigation, sustainable, reclamation, agriculture, relief, erosion, geomorphology.

Кириш. Бугунги кунда «дунёда экин майдонларининг 10 фоиздан ортиги шўрланган, бу эса бутун дунё бўйлаб озиқ-овқат хавфсизлиги учун жиддий хавф туғдиради, Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) томонидан 2021 йилнинг октябрь ойида эълон қилинган «Шўрланган тупроқларнинг глобал харитаси»да дунё бўйлаб 833,0 миллион гектардан ортиқ ер майдони тупроқлари

шўрланган, тупроқ шўрланишидан энг кўп зарар кўрган ҳудудлар Марказий Осиё, Яқин Шарқ, Жанубий Америка, Шимолий Африка ва Тинч океанида жойлашганлиги” келтириб ўтилган [5]. Шу сабабли ҳам тупроқлар шўрланишига қарши курашиш, суғориладиган ерлар тупроқ-мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантиришга қаратилган илмий тадқиқотларни бажариш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Жиззах ва Сирдарё вилоятларида жойлашган Мирзачўл ҳудуди ҳам мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида салмоқли ўринни эгаллайди. Бу ҳудуднинг тупроқ шароитини доимий мониторинг қилиб бориш ва ўз вақтида керакли тадбирларни ўтказиш қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ҳосил олиш гарови бўлиб ҳисобланади. Мирзачўлни ўзлаштириш билан боғлиқ суғориш, хайдаш, ишлов бериш, ўғитлар қўллаш натижасида тупроқ хоссаларида муайян ўзгаришлар содир бўлган, дастлабки табиий тупроқлардан кескин фаркланувчи янги типдаги тупроқлар шаклланган, эволюцион жараёнлар жадаллашиб, олдинги автоморф тупроқлар ўрнида ярим гидроморф ва гидроморф тупроқлар пайдо бўлган. Суғориладиган тупроқлар мелиоратив-экологик ҳолатида сезиларли салбий ўзгаришлар кузатилади.

Бугунги кунда антропоген омиллар таъсирида кучайиб бораётган бундай салбий жараёнлар вилоятлар халқ хўжалигига жиддий зарар етказмоқда, бу жараёнларнинг ҳозирги ҳолатини аниқлаш, салбий таъсирини сезиларли даражада юмшатиш, оқибатларини бартараф этиш ҳамда ер ресурсларидан самарали фойдаланиш соҳа мутахассислари олдида турган долзарб масала ҳисобланади.

Тадқиқот услуги. Тадқиқотлар дала, лаборатория ва камерал шароитларда тупроқшуносликда умумқабул қилинган стандарт услублар бўйича амалга оширилган бўлиб, изланишларда географик, генетик, тарихий-таққослаш, литологик-геоморфологик, кимёвий-аналитик ҳамда профил усулларида фойдаланилган, жумладан, дала тадқиқот ва камерал изланишлар «Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш ва тупроқ хариталарини тузиш бўйича йўриқнома» асосида бажарилган [1].

Тадқиқот натижалари. Ўзбекистон ҳудудининг тоғли, тоғ олди ва тоғ ости ҳамда текислик кенгликлари геологик нуқтаи назардан анча ёш ҳисобланади. Тоғли ўлкалар учламчи даврнинг охирлари ва тўртламчи даврнинг бошларида «Альп орогенези» нинг қудратли тектоник ҳаракатлари жараёнида вужудга келган. Бу жараёнлар кетидан бутун текислик кенгликларини континентал ётқизиклар қопламлари билан тўлдириб турган, ўша даврларда Ўрта Осиё ҳудудини ишғол қилган улкан денгизнинг чекиниши (регрессия) бошланган.

Мирзачўл ҳудуди асосан Сирдарё ҳамда Жиззах вилоятларининг бир қисми ерларидан иборат бўлиб, бу ҳудуддаги 600 минг гектарга яқин экин майдонларидан 280 минг гектари “Дўстлик” (олдинги Киров номли) магистрал каналидан суғорилиб, Мирзачўлнинг эскидан ўзлаштирилган зонаси, 300 минг гектардан ортиқ майдонлар эса Жанубий Мирзачўл каналидан суғорилиб, Мирзачўлнинг янгидан суғориладиган зонаси деб юритилади, улар ўртасидаги чегара бўлиб, Марказий Мирзачўл коллектори хизмат қилади. Мирзачўл ҳудуди суғориладиган тупроқларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, деградация жараёнларини олдини олиш ва оқибатларини бартараф этиш, унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклаш ҳамда ер фондидан самарали фойдаланиш мақсадида бу ҳудуднинг геологик, геоморфологик ва литологик тузилиши ҳамда рельефини ўрганиш муҳим жихатлардан бири ҳисобланади.

Айрим конус ёйилмаларининг ётқизиклар билан тўлиб бориши туфайли умумий тоғ олди текисликлари билан қўшилиб кетган, тузилишига кўра бир хил бўлмаган, конус ёйилмаларидаги енгил ётқизиклар, бўйига қараб йуналишдаги, конуслараро пастқамликларда оғир, лойли ётқизиклар билан алмашган. Туркистон тоғ тизмаси тоғ олди текисликлари ҳудди шундай тип ётқизикларини ўзида номоён қилган.

Тоғ ости текислиги тўртламчи давр ётқизикларини ўта мураккаб қопламларини ўзида мужассамлаштирган. Ётқизикларнинг тўпланиши ва рельефнинг шаклланиши бу ерда сув – эрозия - аккумулятив, эол-аккумулятив ва тектоник жараёнларнинг ўзаро таъсири натижасида содир бўлган. Тоғ олди ва айрим текислик қисмларида тўртламчи аллювиал ётқизиклар дарё водийлари ва дельталарида кенг тарқалган. Тоғ олди районларида ҳозирги дарё водийлари нисбатан кичик ҳудудларда ўз ифодасини топган. Унинг ён томонлари (бортлари) бўлиб, “Тошкент” ва “Мирзачўл” циклидаги лёссли террасалар хизмат қилади. Бу ётқизиклар I ва II қайр усти террасалари асосини тўлдириб, улар юзасини 2-3 м. қалинликдаги қумоқ-лойли аллювиал ётқизиклар қоплаган. Текислик қисмидаги дара террасалари асосан мелкозем-қумлоқ-қумоқ ётқизиклардан иборат бўлиб, шағал-қумлар фақат водийлар ва сув оқими тезлиги юқори бўлган конус ёйилмаларида тарқалган. Ҳозиргача суғорма деҳқончилик давом этиб келаётган аллювиал текисликлар 1-3 м. қалинликдаги суғориш сувлари таркибидаги лойқа ва бошқа чўкиндилардан ҳосил бўлган агроирригацион ётқизиклар билан тўшалган. Аллювиал ётқизиклардан у қат-қат қатламларининг йўқлиги, гумуслилик даражаси ва механик таркиби билан фарқланади. Тўртламчи ётқизиклар тўпланишининг махсус шакли - қумлар бўлиб, унинг Ўзбекистондаги асосий тарқалиш районлари - Қизилқум чўллари ҳисобланади.

М.А.Панков В.А.Ковда ва А.Н.Розановлардан фарқли ўлароқ Мирзачўл текислигини икки қисмдан – унинг марказий қисми кичик қатламли қумоқ, қумлоқ ва қумли қатламлари мавжуд бўлган кўл пролювиалли лойлардан иборат эканлигини эътироф этган ҳолда, уларнинг келиб чиқиши Сирдарё фаолиятига даҳлсиз, текисликнинг шимолий қисми эса қадимий лёссли аллювиал ётқизиклардан ташкил топган Сирдарёнинг қадимги учинчи террасасидан иборат деган ғояни олға сурган. Текисликнинг бу қисмини шаклланишида Чирчиқ ва Ангрэн дарёлари маълум роль ўйнаганлиги тўғрисидаги фаразлари, кейинчалик минерологик ва полеогеографик тадқиқотларда исботланган [2].

М.У. Умаровнинг маълумотларига кўра ҳақиқий Мирзачўл текислиги ғарб, Қизилқум томонга очик улкан тоғ оралиғи ботиқлигидан иборат бўлиб, унинг туб (учламчи-бўр) ётқизиклари 400 м.дан 1200 м.гача бўлган чуқурликда жойлашган. Мирзачўлнинг жанубий қисми кўп қатламли қумоқлардан, лойлардан, қум-шағалли йирик қумлардан ташкил топган пролювиал-аллювиал ётқизиклардан, шимолий қисми эса жанубий қисмидан генетик жиҳатдан кескин фарқ қилган ҳолда, қум-шағал (гравий, галечник) – майда тошлардан иборат дарёлар фаолияти билан боғлиқ (Сирдарё, Чирчиқ, Ангрэн) қатламлардан иборат [4].

М.А.Панков Мирзачўл ҳудудини геологик шароитларига кўра, қуйидаги геоморфологик районларга ажратган [3]. Булар: 1. Тоғ-қолдиқ тизмалар; 2. Нурота тоғ ости нишабсимон текислиги; 3. Туркистон тоғ тизмаси тоғ олди камари (асосий лёссли терраса); 4. Сирдарё ва Туркистон тизмалари шимолий қиялиги қадимий суббореал дельталари (конус ёйилмалари); 5. Мирзачўлнинг шимолий қисми қадимги аллювиал лёссли текислиги; 6. Мирзачўл марказий қисми қадимги кўл-пролювиал текислиги; 7.

Сирдарёнинг ҳозирги водийси; 8. Лёсси текисликлар депрессияси (пастқамлиги); 9. Қизилқум олди тўлқинсимон қумли текислиги.

Хулоса. Мирзачўлнинг тупроқ-иқлим шароити, мураккаб литологик-геоморфологик тузилиши, ер ости сувлари оқимининг тўлиқ таъминланмаганлиги сабабли ушбу ҳудудни ўзида туз тўпловчи улкан ҳавзага айлантирган. Грунт сувларининг сатҳи – уларнинг қайси геоморфологик районга мансублигидан қатъий назар, ҳудуд учун қабул қилинган “критик чуқурлик”дан (2,7-2,9 м) анча юқори жойлашган, тупроқ ҳосил бўлиш жараёнлари кучли намланиш – гидроморфизм шароитидаги эволюцион ўзгаришларга учраганлигини кўришимиз мумкин.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Ер ресурслари давлат қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги геодезия, картография ва давлат кадастри бош бошқармаси, Ўзбекистон Республикаси табиатни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2001 йил 11 декабрдаги №01-690, №1/1-658, №01-1530 сонли қарорлари билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида Ер мониторингини юритиш услуги”. - Тошкент, 2010. - 83 б.
2. Панков М.А. Почвы Голодной степи и их засоление // Тр. ин-та почвоведения. Казахской ССР. – Алма-Ата, 1956. – Т. 6. - С. 81-99.
3. Панков М.А. Почвы Голодной степи // В сб. «Голодная степь», Изд. АН УзССР, Матер. по произ. силам Уз-на. - Ташкент, 1957. - Вып. 6. - 7-36 с.
4. Умаров М.У. Физические свойства почв районов нового и перспективного орошения Узбекской ССР. - Ташкент, «Фан», 1974. - 282 с.
5. <https://www.fao.org/newsroom/detail/world-soil-day-fao-highlights-threat-of-soil-salinization-to-food-security-031221/en>.